

Boletín oceanográfico de mares mexicanos febrero de 2026

Dr. Eduardo González Rodríguez
CICESE-UAT, CICESE-UALP.
MARZO DE 2026, AÑO 4, No. 32

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19171632>

Introducción

Este boletín incluye productos gráficos elaborados en el laboratorio SERVANT, de la Unidad Académica La Paz, del CICESE. Muestra el estado mensual de febrero del océano de los mares mexicanos, tanto del pacífico como del atlántico. Las variables que se incluyen son; la anomalía del nivel del mar [ANM](#), clorofila superficial [CLO](#), densidad superficial [DEN](#), corrientes geostróficas [GEO](#), salinidad superficial [SAL](#), la temperatura superficial del mar [TSM](#) y vientos superficiales [VTO](#). Los datos con los que se genera este reporte son generados a partir de datos satelitales diarios para las variables mencionadas. A partir de estos datos diarios se generan mapas con promedios mensuales para las variables mencionadas.

Con el fin de determinar la variación mensual de las condiciones del mar, además de los mapas con promedios mensuales, también se generan mapas de distribución con los valores máximos, la diferencia entre los valores máximos y mínimos, así como la anomalía mensual respecto a su climatología histórica.

Los datos diarios, así como sus respectivos mapas, con los que son generados los mapas de distribución de este boletín son publicados diariamente y pueden ser consultados en <https://ut3.cicese.mx/oceanografia>.

Adicionalmente, con información del Servicio Meteorológico Nacional se presentan datos sobre los frentes fríos que se presentaron en México <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/frentes-frios>.

Por último, se presenta un resumen de los ciclones tropicales de la temporada 2026 hasta febrero, tanto para el océano Atlántico como para el Pacífico. Adicionalmente, se hace una comparación de los ciclones durante 2026 y la climatología histórica correspondiente.

Índice

1. Área de estudio	3
2. Método	3
3. Resultados	5
3.1. Anomalías del Nivel del Mar (ANM)	5
3.2. Clorofila superficial (CLO).	5
3.3. Corrientes Geostróficas (GEO)	7
3.4. Salinidad superficial (SAL).	7
3.5. Temperatura Superficial del Mar (TSM).	7
3.6. Viento (VTO)	8
3.7. Frentes fríos (FF)	10

1. Área de estudio

El área de estudio corresponde a las aguas costeras y oceánicas de las costas mexicanas, tanto del océano Pacífico como del Atlántico.

Figura 1: Zona de estudio con fondo azul claro, correspondiente a los mares mexicanos

2. Método

Se descargaron los archivos diarios de febrero de 2026 para cada una de las siguientes variables, anomalía del nivel del mar (ANM), clorofila superficial (CLO), densidad superficial (DEN), corrientes geostróficas (GEO), salinidad superficial (SAL), temperatura superficial del mar (TSM) y viento marino (VTO). La información para cada una de estas variables está contenida en archivos con formato netcdf, que contiene internamente la descripción o metadatos con los que se generó dicha información. Los datos son de un nivel de procesado denominado nivel 4 (L4), lo que indica que son globales, que están proyectados geográficamente en una malla regular de -180 a 180° de longitud y de -90 a 90° de latitud y que la información no presenta huecos. En vista de que los archivos son globales, fue necesario hacer una extracción de la información correspondiente al cuadrante comprendido entre las longitudes -120 a -80° y latitudes 10 a 33° N (Figura 1).

Anomalía del Nivel de Mar ANM. La (ANM) es un producto de la altimetría satelital y es estimada por medio de una interpolación de diversas misiones con respecto al promedio histórico de 1993 a 2012 y está calculada asumiendo el nivel del mar como geoide topográfico (<https://doi.org/10.48670/moi-00149,últimoaccesoen2026-1-19>). Cuenta con una resolución espacial de $\sim 12.5 \times 12.5$ km.

Clorofila superficial CLO. La CLO es la clorofila_a satelital. Es un producto del denominado color del océano (comprende la longitud de onda del espectro visible, en términos generales entre

los 400 y 700 μm). El término superficial, corresponde a la primera profundidad óptica, que es la profundidad en donde la luz disminuye el 90 % (Cervantes Duarte et al., 2004). Esta profundidad varía con la materia suspendida en el agua y generalmente no es mayor a 6 m de profundidad. La CLO es proporcionada por el Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) de la agencia espacial europea (ESA, por su siglas en inglés). Su resolución espacial es de 4x4 km https://data.marine.copernicus.eu/product/OCEANCOLOUR_GLO_BGC_L4_MY_009_104/services (Garnesson et al., 2019), accesado por última vez en 2026-3-19.

Corrientes geostróficas GEO. Las GEO son un producto derivado de la altimetría (ver descripción de ANM), corresponde a los componentes vectoriales zonal y meridional u y v respectivamente, son representados gráficamente como flechas que indican la magnitud y dirección de las corrientes. Representan el promedio de los primeros 10 m de profundidad, accesado por última vez en 2026-3-19.

Salinidad superficial SAL. La SAL es la salinidad promedio en los primeros 10 metros de profundidad y es estimada por medio de una interpolación óptima multivariada y multidimensional que combina datos de densidad superficial de múltiples satélites de la NASA y de la ESA junto con mediciones de densidad in situ. Es un producto proporcionado por CMEMS. Su resolución espacial es de $\sim 13 \times 13$ km https://data.marine.copernicus.eu/product/MULTIOBS_GLO_PHY_S_SURFACE_MYNRT_015_013/description, accesado el 2026-3-19.

Temperatura Superficial del Mar TSM. El término TSM se refiere a la capa o piel del océano y representa la temperatura de la capa subsuperficial a una profundidad entre 1020 μm . La TSM es un producto proporcionado por el área de oceanografía del laboratorio de propulsión a chorro de la agencia espacial de los Estados Unidos (JPL y NASA, respectivamente, por sus siglas en inglés). Su resolución espacial es de 1x1 km (Chin et al., 2017), <https://doi.org/10.5067/GHGMR-4FJ04>) accesado en 2026-3-19.

Viento superficial VTO. Es el producto Cross-Calibrated Multi-Platform (CCMP) y es la combinación de múltiples tipos de satélites de microondas y datos de reanálisis (version 2.1). Los datos de VTO son un producto con los componentes vectoriales zonal y meridional u y v a 10 m de altura sobre el nivel del mar. Al igual que la altimetría es representada gráficamente con flechas que indican la velocidad y dirección del viento. Su resolución temporal es de 6 hrs y espacial de 0.25 x 0.25 grados ($\sim 25 \times 25$ km). Los datos diarios fueron estimados promediando los 4 datos del día, a su vez, los datos diarios son utilizados para el cálculo mensual. Están disponibles en <https://doi.org/10.56236/RSS-uv6h30> (Mears et al., 2022), última fecha de consulta 2026-3-19.

La información diaria extraída de los archivos fue organizada en objetos de tres dimensiones, es decir, en forma de cubo (x, y y z), donde el eje x corresponde a la longitud, el eje y a la latitud y el eje z a los días del mes. A partir de estos objetos se realizaron los cálculos mensuales de los promedios, los valores máximos, la diferencia entre máximos y mínimos, desviación estándar, y las anomalías para cada variable. Con esta información se generaron los mapas correspondientes.

Para el caso de las corrientes GEO y el VTO, son productos que están integrados por los componentes zonal y meridional u y v respectivamente. A partir de ellos se construyen los vectores (expresando su magnitud o velocidad y dirección en forma de flechas) que se representan en los mapas correspondientes.

Para la estimación de las anomalías fue necesario calcular inicialmente el promedio histórico o climatología del mes, siguiendo el cálculo propuesto por Kushnir (1994) y Ramos-Rodríguez et al. (2012), el cual consiste en restar la climatología mensual al valor promedio del mes:

$$\text{Anomalía} = \text{promedio_mensual} - \text{climatología} \quad (1)$$

Las climatologías fueron estimadas promediando todos los datos históricos para el mes de febrero, para la TSM corresponde al periodo de febrero de 2002 a 2026; la CLO de febrero de 1997 a 2026; la DEN y SAL de febrero de 1993 a 2026, el VTO de febrero de 1987 a 2026. Para el caso específico de la ANM, esta variable ya es proporcionada como una anomalía por CMEMS, la base para este cálculo cubre el periodo de 1993 a 2012.

Las paletas de colores utilizadas para los mapas de las anomalías, DEN y la SAL son generadas por la utilería cmocean (Thyng et al., 2016), las de TSM, CLO, GEO, diferencias entre máximos y mínimos y desviación estándar son de elaboración propia.

Frentes fríos FF. Con datos del servicio meteorológico nacional se presenta información del desarrollo de frentes fríos (FF) durante febrero de 2026. Se denomina frente frío a una masa de aire frío que a nivel de superficie desplaza a otra menos fría, provocando un descenso de la temperatura. Estas masas de aire frío provienen del norte de Canadá, de Estados Unidos de América o incluso desde el Ártico e ingresan a México por la frontera norte. Dejando un enfriamiento del aire sobre las regiones que estos suelen pasar. Su desplazamiento por el país tiene una duración aproximada de 3 a 7 días.

3. Resultados

Anomalías del Nivel del Mar (ANM)

Los niveles de ANM para el mes de febrero de 2026 se pueden observar en la [Figura 2](#). El panel **A** muestra el mapa con los niveles máximos durante el mes, con un intervalo entre -0.09 y 0.59 m; el panel **B** muestra el mapa con los valores mínimos, ubicados entre -0.46 y 0.42 m; el panel **C** muestra el mapa con las diferencias entre los niveles máximos y mínimos con un rango entre 0.01 y 0.75 m; el panel **D** muestra el mapa de anomalías promedio, su rango se ubicó entre -0.22 y 0.50 m. Las anomalías muestran las diferencias con respecto al promedio histórico o climatológico, es decir indican las variaciones en comparación con las condiciones “normales” a lo largo del tiempo. Los colores rojos indican condiciones anómalamente positivas (mayor o más caliente de lo normal), mientras que los colores azules indican condiciones anómalamente negativas (menores o más frías de lo normal). En términos generales, febrero mostró anomalías positivas en prácticamente todos los mares mexicanos, con los valores mayores en el Golfo de México cercano a + 0.6 m. ([Figura 2 D](#)).

Clorofila superficial (CLO).

Las condiciones de CLO durante febrero de 2026, se muestran en la [Figura 3](#). El mapa del panel **A** muestra las concentraciones máximas registradas, cuyo rango se ubicó entre 0.069 y 65 mg m⁻³; el panel **B** muestra las concentraciones promedio, cuyo rango estuvo entre 0.053 y 54.4 mg m⁻³; el panel **C** muestra el mapa con las diferencias entre los valores máximos y mínimos (imagen no mostrada) con un rango entre 0.018 y 64.87 mg m⁻³. Esta imagen es útil en el sentido de mostrar las zonas donde hubo las mayores variaciones de CLO a lo largo del mes. El panel **D** muestra el mapa de anomalías, su rango se ubicó entre -22.45 y 25.96 mg m⁻³. En términos generales, las mayores concentraciones promedio de CLO se ubican dentro del Golfo de California, frente al Golfo de Tehuantepec y la zona costera del Golfo de México. Toda la región presentó anomalías negativas, pero en especial toda la zona costera fueron las que presentaron las anomalías negativas más intensas.

Figura 2: Condiciones de ANM durante febrero de 2026. Panel A, mapa con valores máximos; B, mapa con valores mínimos; C, mapa con la diferencia entre máximos y mínimos; D, mapa con anomalía mensual.

Figura 3: Concentraciones de CLO durante febrero de 2026. Panel A, concentraciones máximas; B concentraciones promedio; C desviación estándar y D anomalías.

Corrientes Geostroficadas (GEO)

Las corrientes GEO de febrero de 2026 se pueden observar en la [Figura 4](#). El panel **A** muestra el mapa con las corrientes máximas, con una velocidad entre 0.03 y 1.88 m s^{-1} ; el panel **B** muestra el mapa con las corrientes mínimas, con velocidades entre 0.0002 y 1.35 m s^{-1} ; el panel **C** muestra el mapa con las velocidades promedio de las corrientes, cuyo rango fue entre 0.0007 y 1.48 m s^{-1} ; el panel **D** muestra el mapa con la desviación estándar, su rango fue de 0.005 y 0.55 m s^{-1} . Las corrientes más intensas se localizan en el norte del Golfo de México, en el pacífico, frente a la península de Baja California y al sur de Tehuantepec, además las magnitudes son más bajas en comparación con el Golfo de México.

Figura 4: Condiciones de corrientes GEO durante febrero de 2026. Panel **A**, corrientes máximas; **B** corrientes mínimas; **C** corrientes promedio y **D** desviación estándar.

Salinidad superficial (SAL).

Las condiciones de la concentración de SAL para febrero de 2026 se pueden observar en la [Figura 5](#). El panel **A** muestra el mapa con los valores máximos durante el mes, con un intervalo entre 23.65 y 39.96 ; el panel **B** muestra el mapa con los valores promedio, con un rango entre 20.90 y 37.86 ; el panel **C** muestra el mapa con las diferencias entre los máximos y mínimos (imagen no mostrada) con un rango de 0.12 y 12.06 ; el panel **D** muestra el mapa de anomalías, su rango se ubicó entre -4.65 y 6.43 . Las mayores variaciones de SAL se observa en la región norte del Golfo de México, seguidas por la región dentro del Golfo de California; las aguas del Pacífico estuvieron dominadas con anomalías negativas, prácticamente en toda la región, mientras que en el Golfo de México dominaron las positivas.

Temperatura Superficial del Mar (TSM).

Las condiciones de TSM durante febrero de 2026 se muestran en la [Figura 6](#). El mapa del panel **A** muestra las temperaturas máximas registradas, su rango se ubicó entre 13.12 y $29.91 \text{ }^{\circ}\text{C}$; el panel **B** muestra el promedio de temperatura, su rango fue entre 9.15 y $29.07 \text{ }^{\circ}\text{C}$; el panel **C**

Figura 5: Concentraciones de SAL durante febrero de 2026. Panel A, salinidad máxima; B salinidad promedio; C desviación estándar y D anomalía.

muestra la diferencia entre valores máximos y mínimos (imagen no mostrada) durante este mes, el rango fue de 0.22 y 12.77 °C. Esta imagen es útil en el sentido de mostrar las zonas donde se presentaron las mayores variaciones de la TSM a lo largo del mes. El panel D muestra las anomalías, los valores se ubicaron entre -3.95 y 2.86 °C. En resumen, este mes las variaciones de TSM fueron más intensas frente al Golfo de Tehuantepec; mientras que toda la región estuvo dominada por anomalías positivas, con valores máximos alrededor de la península de Baja California (Figura 6D).

Viento (VTO)

Los vectores de viento VTO registrados durante febrero de 2026 se pueden observar en la Figura 7. El panel A muestra el mapa con los vectores máximos durante el mes, con un intervalo entre 0.42 y 22.73 m s^{-1} ; el panel B muestra el mapa con los vectores promedio, con valores entre 0.013 y 12.14 m s^{-1} ; el panel C muestra el mapa con la desviación estándar cuyo rango fue 0.095 y 7.26 m s^{-1} ; el panel D muestra el mapa con las anomalías respecto a la magnitud del VTO, su rango se ubicó entre -7.46 y 3.45 m s^{-1} . Toda la región de los mares mexicanos presentó anomalías negativas, excepto al sur del Golfo de Tehuantepec, las más intensas en el Golfo de México de hasta -5 m s^{-1} ; mientras que las variaciones y las intensidades máximas se ubicaron al sur del Golfo de Tehuantepec.

Figura 6: Condiciones de TSM durante febrero de 2026. Panel A, temperaturas máximas; B temperaturas promedio; C desviación estándar, D anomalía

Figura 7: Condiciones de corrientes VTO durante febrero de 2026. Panel A, corrientes máximas; B corrientes mínimas; C corrientes promedio y D desviación estándar.

Frentes fríos (FF)

Durante febrero de 2026, la República Mexicana estuvo influenciada por una secuencia continua de frentes fríos, correspondientes a los sistemas núm. 32 al 38, en comparación a los 5 FF pronosticados. Estos sistemas mantuvieron condiciones sobre gran parte del territorio nacional, con descensos térmicos en el norte y el altiplano, así como eventos de viento intenso en el litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec.

A inicios del mes, los frentes fríos 32 y 33 (Figura 8) provocaron descensos marcados de temperatura en los estados del norte, noreste y oriente del país, acompañados de rachas fuertes de viento y eventos de “Norte” moderados a fuertes en el Golfo de México. Estos sistemas favorecieron también lluvias dispersas en el sureste, especialmente en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, además de heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Durante la segunda semana del mes, el frente frío 34 ingresó por el noroeste del país, interactuando con corrientes en chorro y generando vientos intensos en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como chubascos aislados en el noroeste. Posteriormente, los frentes fríos 35 y 36 mantuvieron condiciones de ambiente frío a fresco sobre el norte y noreste del territorio nacional, con efectos más regionales; en zonas serranas del noroeste se registraron condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve, mientras que en el altiplano persistieron heladas nocturnas y matutinas.

Hacia la tercera semana de febrero, el frente frío 37 (Figura 9) representó uno de los sistemas de mayor influencia del mes, al desplazarse desde el noroeste hacia el Golfo de México y el sureste del país. Este sistema generó un evento de “Norte” más intenso, acompañado de lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio, así como un nuevo descenso térmico en el centro y el norte de México.

Finalmente, hacia finales del mes, el frente frío 38 tuvo efectos más limitados, reforzando ligeramente el ambiente frío en regiones del centro-norte y favoreciendo vientos moderados en el Golfo de México, sin generar impactos generalizados.

Figura 8: Ejemplo de entrada y afectación del frente frío 33, durante el 5 de febrero, fuente CONAGUA.

- SAL** La SAL corresponde a la salinidad medida en la superficie del océano. Es calculada a partir de datos satelitales, determinada mediante una interpolación óptima de información proveniente de distintos satélites y corregida con datos *in situ*.
- TSM** El término TSM se refiere a la temperatura superficial del mar y representa la capa subsuperficial a una profundidad aproximada entre 10 y 20 μm .
- VTO** Los datos de VTO corresponden a un producto vectorial compuesto por las componentes zonal (u) y meridional (v), estimadas a 10 m de altura sobre el nivel del mar.

Referencias

- Cervantes Duarte, R., Valdez Holguín, J. E., and Reyes Salinas, A. (2004). Comparación de reflectancia in situ 443/555 y 490/555 con clorofila a y materia suspendida total en bahía de la paz, b.c.s., méxico. *Hidrobiológica*, 1(14).
- Chin, T. M., Vazquez-Cuervo, J., and Armstrong, E. M. (2017). A multi-scale high-resolution analysis of global sea surface temperature. *Remote Sensing of Environment*, 200:154–169.
- Garnesson, P., Mangin, A., Fanton d'Andon, O., Demaria, J., and Bretagnon, M. (2019). The cmems globcolour chlorophyll *a* product based on satellite observation: multi-sensor merging and flagging strategies. *Ocean Science*, 15(3):819–830.
- Kushnir, Y. (1994). Interdecadal variations in north atlantic sea surface temperature and associated atmospheric conditions. *Journal of Climate*, 7(1):141 – 157.
- Mears, C., Lee, T., Ricciardulli, L., Wang, X., and Wentz, F. (2022). Improving the accuracy of the cross-calibrated multi-platform (ccmp) ocean vector winds. 14(17):4230.
- Ramos-Rodríguez, A., Lluch-Cota, D., Lluch-Cota, S., and Trasviña Castro, A. (2012). Sea surface temperature anomalies, seasonal cycle and trend regimes in the eastern pacific coast. *Ocean Science*, 8(1):81–90.
- Thyng, K. M., Greene, C. A., Hetland, R. D., Zimmerle, H. M., and DiMarco, S. F. (2016). True colors of oceanography: Guidelines for effective and accurate colormap selection. *Oceanography*, 29(3).